

UDK:69.003.

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сиддиков Муминжон Юнусович

доцент кафедры “Экономика и менеджмент”

Джизакский политехнический институт

***Аннотация:** На сегодняшний день одной из ключевых проблем, связанных с реализацией инвестиционно-строительных проектов, является срыв сроков ввода в эксплуатацию объектов строительства, что влечет за собой удорожание итоговой стоимости реализации проекта и, как правило, ухудшает качество строительства. Процесс организации строительного производства – это разносторонняя и многоаспектная деятельность, поэтому для решения проблем организационного характера требуется такой подход к управлению, который позволит охватить все сферы деятельности хозяйствующего субъекта строительной отрасли,*

***Ключевые слова:** виды потерь в строительстве; организация строительного производства; нормативное обеспечение производственно-строительной деятельности; подходы к менеджменту хозяйствующих субъектов строительной отрасли; планирование строительной деятельности.*

***Annotation:** To date, one of the key problems associated with the implementation of investment and construction projects is the breakdown of the commissioning of construction projects, which entails a rise in the total cost of the project and, as a rule, worsens the quality of construction. The process of organizing construction production is a versatile and multi-assembled activity, therefore, to solve problems of organizational nature, such an approach to management is required, which will allow to cover all areas of activity of an economic entity of the construction industry,*

***Key words:** organization of construction production; normative support of production activities; approaches to the management of business entities of the construction industry; planning of construction activities.*

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 16 января он рассказал о приоритетных задачах по обеспечению макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году: что численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2024 года составила 36 миллионов 799,8 тысяч человек. Общий прирост постоянного населения за год составил 774,9 тысячи человек, то есть по сравнению с началом 2022 года оно возросло на 2,2%, и в результате наших масштабных и эффективных реформ ВВП Узбекистана за 2023 год достиг 1,07 квадриллиона сумов, В долларовом выражении по среднему курсу (11741 сум) в прошлом году номинальный ВВП составил 90,8 млрд долларов, что на \$10,4 млрд больше по сравнению с 2022 годом. В этом году в нашу экономику поступили прямые иностранные инвестиции в размере объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Узбекистана в 2023 году достиг \$7,2 млрд, что в два раза больше, чем в 2022 году. В 2023 году объемы строительства жилья увеличатся в 1,5 раза, количество домов будет доведено до 90 тысяч. «О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии „Узбекистан-2030“ в 2023 году» предусмотрено создание за счёт средств госбюджета 250 тысяч ученических мест: в 2023 году — 100 тысяч, в 2024 году — 150 тысяч,

В современных условиях ограниченности финансовых ресурсов предприятий и ужесточения конкуренции, предприятиям строительной отрасли для обеспечения запланированного уровня своей рентабельности необходимо выполнять строительные работы по сооружению или реконструкции объектов качественно и в заданные сроки. Профессионализм, качество и соблюдение сроков строительства считаются основными характеристиками деловой репутации хозяйствующих субъектов данной отрасли, ухудшение хотя бы одного из этих показателей влечет за собой финансовые потери для всех участников строительного процесса

Развитие строительной отрасли требует решения таких проблем, как снижение себестоимости продукции, повышение ее качества, замена устаревших технологий и оборудования, снижение энергоемкости, регулярное нарушение сроков поставок товарно-материальных ценностей, нехватка квалифицированного персонала. Организация строительной деятельности по своему содержанию является весьма разносторонней и многоаспектной. Решаемые менеджерами задачи в процессе организации строительного производства, как правило, относятся сразу к нескольким областям деятельности: инженерной, управленческой, информационной и экономической. Поэтому разработка инновационных подходов к данному процессу является одной из самых актуальных задач в строительной отрасли. Создание таких

подходов можно охарактеризовать как междисциплинарную задачу, в которой неразрывно взаимосвязаны элементы знаний, опыт их применения, а также практические умения из разных областей строительной деятельности.

Строительная продукция стационарна, а рабочие участки движутся, сменяя друг друга по мере выполнения отдельных видов или этапов работ; при длительном сроке выпуска продукции те или иные детали реализации проекта могут изменяться, а его характеристики – уточняться (изменяться) в процессе реализации проекта. Четко определить последовательность задач тоже проблематично, из чего следует частичное распределение ресурсов и требование общих профессиональных компетенций для множества позиций.

Стратегия совершенствования направлена на быстрое обучение на этапе планирования и в процессе строительно-монтажных работ. Кроме того, в современном строительном производстве происходит нивелирование специфики за счет стандартизации, модульной координации при возрастании роли подрядчиков; количество взаимосвязей между организациями-участниками строительного процесса сокращается при переходе к долгосрочным объединениям, за счет привлечения специализированных и многофункциональных бригад минимизируется сложность производства.

В основе его концепции лежит оптимизация всех производственных процессов путем их ранжирования по основному признаку – выделение процессов, добавляющих ценности конечной продукции, и выявление процессов, не приносящих добавленной ценности готовой продукции или снижающих ее. Определяют до семи основных видов потерь, возникающих в результате этих процессов и снижающих ценность продукции:

Потери, ведущие к перепроизводству.

Потери, созданные в результате простоя или ожидания.

Потери, возникающие в результате избыточной транспортировки материалов.

Потери, вызванные излишней обработкой.

Потери, возникающие в результате избытка запасов.

Потери времени, созданные ненужными передвижениями рабочих при выполнении технологического процесса.

Потери, проявившиеся в результате возникновения дефектов и необходимости их исправления

Несвоевременная передача заказчиком денежных средств за выполненные строительно-монтажные работы.

Выделяют также девятую группу потерь, обусловленных игнорированием человеческого фактора

На заключительном этапе процесса управления потоками разрабатываются инструкции для персонала, которому должны быть доступны инструменты логистики, применяющиеся на соответствующих стадиях строительства: проектная документация и анализ технологических альтернатив; планы выполнения работ, потребности в материалах, загрузки технических средств, планы работ персонала и подрядчиков; в сфере материально-технического снабжения – данные о специфике материалов, план поставок материальных ресурсов на участки, план загрузки техники, регламент на заказ техники и регламент оценки и учета материальных потерь; в процессе выполнения работ – план их выполнения по объектам, отчетность по производительности персонала и использованию техники, правила техники безопасности. При применении данных инструментов необходимо обеспечить обратную связь для получения информации о состоянии процессов и оперативного внесения изменений в графики и планы в соответствии с фактическими потребностями.

Источники:

1. https://uza.uz/ru/posts/makroiqtisodiy-barqarorlik-va-iqtisodiy-rivozhlanishni-taminlash-boyicha-ustuvor-vazifalar-muhokama-qilindi_558133?q=%2Fposts%2Fmakroiqtisodiy-barqarorlik-va-iqtisodiy-rivozhlanishni-taminlash-boyicha-ustuvor-vazifalar-muhokama-qilindi_558133
2. М.Сиддигов, “Стимулирование труда как фактор повышения производительности.” «Аспиранты и соискатель» № 1. Москва 2015г. (стр.17-20)
3. Пакидов О.И. Российское бережливое строительство [Электронный ресурс] / УСЦ «ТПП Проф-Интех». Набережные Челны, 2012. URL: http://isicad.ru/ru/articles.php.article_num=15284 (15.01.2016). Экономика и управление ISSN 2227-2917 Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость № 1 (16) 2016 33